

БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛОДИСТРОФИЕЙ

Н. Р. Янгиева

д.м.н, заведующая кафедрой офтальмологии
Ташкентский государственный стоматологический институт

АННОТАЦИЯ

Возрастная макулодистрофия (ВМД) является патологией, полностью оправдывающей разработку и осуществление программ раннего выявления, определения факторов и групп риска возникновения и прогрессирования ВМД. Проводилось анонимное опрос-анкетирование 200 врачей-респондентов и анализ 200 амбулаторных карт пациентов с ВМД. Выявлено, что 71% респондентов выявляют ВМД при самостоятельном обращении, а не в ходе диспансеризации и лишь 34% на ранней стадии ВМД. Причинами являются: в 65% недостаток времени для полноценного обследования; в 41% отсутствие необходимого оборудования; в 60,8% не обоснованность направления в специализированное звено здравоохранения; отсутствие ответственности и оценки контроля эффективности диспансеризации; отсутствие преемственности между звеньями здравоохранения. **Важно решение биоэтических проблем при работе с такой категорией пациентов.**

Ключевые слова: возрастная макулодистрофия, биоэтика, выявление, диспансеризация.

BIOETHICAL PROBLEMS OF EARLY DETECTION AND DISPENSARY CARE OF PATIENTS WITH AGE-RELATED MACULODYSTROPHY

N. R. Yangieva,

Doctor of Medical Sciences, Head of the Ophthalmology Department
Tashkent State Dental Institute

ABSTRACT

Age-related macular degeneration (AMD) is a pathology that fully justifies the development and implementation of

programs for early detection, determination of risk factors and groups for the occurrence and progression of AMD. An anonymous survey of 200 physician respondents and an analysis of 200 outpatient cards of patients with AMD were conducted. It was revealed that 71% of respondents detect AMD when they seek help on their own, and not during a medical examination, and only 34% at an early stage of AMD. The reasons are: in 65% there is not enough time for a full examination; in 41% there is no necessary equipment; in 60.8%, referral to a specialized health care unit is not justified; lack of responsibility and assessment of control over the effectiveness of medical examinations; lack of continuity between health care units. It is important to resolve bioethical issues when working with this category of patients.

Keywords: age-related macular degeneration, bioethics, detection, medical examination.

Цель. Выявление проблем организации раннего выявления и диспансеризации пациентов с ВМД, с которыми сталкиваются врачи при проведении профилактики ВМД.

Материалы и методы. Проводился социологический анонимный опрос-анкетирование 200 врачей-респондентов, из них 106 семейных врачей (СВ) и 94 врача-офтальмолога из ПЗЗ по разработанной анкете-опроснику. Проведен экспертный анализ 200 амбулаторных карт пациентов с ВМД.

Результаты. 77% респондентов оценили действующую модель раннего выявления ВМД при диспансеризации формальной и нерабочей. Кроме того, 71% респондентов выявляют ВМД при самостоятельном обращении, а не в ходе диспансеризации и лишь 34% на ранней стадии ВМД.

Данные указывают, что 71,7% СВ и 43% офтальмологов не выявляют факторы риска ВМД и проводят диспансеризацию в группах риска ВМД лишь в 28,3% СВ и 57% офтальмологами; 83% врачей не выполняют необходимый объем исследований; только 9% врачей проводят просветительскую работу; не обеспечивается качественный мониторинг, не проводится профилактика ВМД.

Организационными недостатками существующей системы **раннего выявления и профилактики ВМД по нашим данным являются: в 65% недостаток времени для полноценного обследования; в 41% отсутствие необходимого оборудования; не обоснованность направления в СЗЗ в 60,8%; недостаточная компетенция врачей; отсутствие ответственности и оценки контроля эффективности**

диспансеризации; отсутствие преемственности между звеньями здравоохранения.

Анализ показал, что лишь в 57% амбулаторных карт есть запись СВ по сбору жалоб и анамнеза (о факторах риска ВМД). В результате, в 43% пациент не направлен на консультации смежных специалистов по сопутствующим заболеваниям, не проведены соответствующие лабораторные исследования.

Анализ амбулаторных карт констатировал, что диагноз впервые выявленная ВМД подтвердился в 39,2% (73 карты) случаев обращения в СЗЗ, соответственно, в 60,8% (113 карт) направление в СЗЗ было необоснованным. Среди впервые выявленных: с ранней стадией ВМД было выявлено 63%, с промежуточной стадией - 22%, с поздней стадией - 15%. Оценивая полученные данные с точки зрения специализированного учреждения, возникает вопрос – почему были выявлены случаи с промежуточной и поздней стадией, учитывая, что эти пациенты были осмотрены врачом-офтальмологом ПЗЗ, но они были направлены в специализированное учреждение не с целью углубленного обследования и рекомендаций по лечению, а с целью уточнения диагноза.

Обсуждение. Таким образом, ответы респондентов указывают, что сложившаяся система медицинской помощи при ВМД в ПЗЗ как по объему, так и по качеству не может быть признана удовлетворительной. Однако, каждый врач, участвующий в оказании офтальмологической помощи пациентам, сталкивается с этическими дилеммами, и важно разработать подход к этим сценариям, чтобы они всегда решались в наилучших интересах пациента. Пытаясь разрешить эти моральные затруднения, каждый из нас привносит в этот процесс свой собственный набор моральных ценностей и знаний.

Тот факт, что пациентов не информируют о их заболевании, нарушает их право знать о своём заболевании все исходы. Пациенты имеют право и должны быть информированными обо всех серьезных рисках своего заболевания, какими бы они ни были, включая те, которые могут привести не только к изменениям функции, но и слепоте.

Исключительно велика роль этики на амбулаторных приемах. Все внимание офтальмолога должно быть сосредоточено на пациенте. При этом в кабинете должна быть тишина, отсутствовать суетолака, поспешность, нервозность.

Передача медицинских записей другим медицинским работникам – это лишь один аспект проблемы конфиденциальности. Следует помнить, что хотя сама карта

принадлежит врачу или медицинскому учреждению, информация в карте принадлежит пациенту.

Большое внимание уделяется ошибкам в диагностике и лечении, которые могут привести или не привести к причинению вреда пациенту. Не своевременное выявление заболевания, не полноценный или не качественный осмотр, диспансеризация приведут к повышению уровня слепоты и инвалидности.

Важный аспект - этика исследований. Исследования призваны ответить на вопросы и улучшить медицинскую помощь пациенту. Научные исследования строятся в соответствии с научным методом, который позволяет ответить на эти вопросы таким образом, чтобы свести к минимуму предвзятость и влияние случайности.

Исследователь несет определенные этические обязанности по отношению к субъекту исследования, которые включают информированное согласие, конфиденциальность, раскрытие информации и уважение автономии субъекта. Также существует обязанность гарантировать, что пациент не будет вовлечен в легкомысленный проект, который вряд ли принесет значимые результаты, в проект, в котором потенциальные выгоды перевешиваются потенциальным вредом, или в проект, который усиливает дискриминацию в отношении пациента или группы, которую он представляет.

Выводы.

1. Важнейшие этапы системы профилактики, раннего выявления и диспансеризации в ПЗЗ выполняются не на должном уровне.

2. Каждый врач может принимать разные решения, но он должен гарантировать, что действует в рамках этических границ. Внутри этих границ находится широкая зона возможных путей разрешения этической дилеммы. Выбор решения, которое наилучшим образом соответствует потребностям и желаниям пациента, имеет первостепенное значение, и наиболее желательно найти решение, приемлемое для офтальмологической команды и отдельного практикующего врача, ответственного за ведение пациента.

